
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS – MA

DOI: 10.5281/zenodo.14757376

Francisco de Assis Oliveira Filho¹

¹Engenharia Ambiental e Sanitária – Centro Universitário Única

E-mail: franciscoassisfilho96@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3012608707404501>

Rokátia Lorrany Nogueira Marinho²

²Engenharia Civil – Centro Universitário Única

E-mail: rokatia.lorrany@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3544684211746010>

RESUMO: Os alagamentos urbanos representam um problema crítico em muitas cidades brasileiras, resultantes da urbanização desordenada e da ineficiência dos sistemas de drenagem. No município de Santa Inês, Maranhão, essa situação é agravada pela má gestão do uso do solo, descarte inadequado de resíduos e falhas estruturais na infraestrutura de drenagem pluvial. Essas condições impactam negativamente a saúde pública, a economia local e a qualidade de vida dos moradores, evidenciando a relevância do tema. O objetivo deste estudo é avaliar o sistema de drenagem urbana de Santa Inês, com foco na identificação de áreas suscetíveis a alagamentos, análise dos impactos econômicos e sociais, revisão da legislação vigente e proposição de soluções para minimizar os danos associados. A metodologia adotada consistiu em um estudo de caso, com abordagem quantitativa, baseado na análise documental e em visitas in loco durante o período chuvoso de 2023-2024. Os dados foram coletados para identificar pontos críticos de alagamento, analisar falhas operacionais do sistema e correlacionar os fatores climáticos e topográficos com os eventos de alagamento. Os resultados revelaram oito áreas críticas de alagamento, causadas principalmente pela insuficiência das galerias pluviais, obstrução por resíduos sólidos e impermeabilização excessiva do solo. Problemas históricos, como a ocupação desordenada de áreas naturais de escoamento, também foram identificados. Essas condições aumentaram a vulnerabilidade do município, especialmente durante os meses de maior precipitação.

Palavras-chave: Alagamentos; Drenagem Urbana; Saneamento Básico; Diagnóstico Ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), a população brasileira alcançou a marca de 203,1 milhões de habitantes, representando um crescimento de 6,5% em comparação ao censo anterior, realizado em 2010. Esse aumento populacional tem impulsionado a ocupação dos espaços urbanos, frequentemente acompanhada de um processo de urbanização que ocorre de maneira desorganizada e desprovida de planejamento adequado. A ausência de projeção urbanística e as alterações no uso do solo estão associadas a problemas significativos, como alagamentos causados por falhas na infraestrutura urbana, e agravam questões de saúde pública

devido à relação intrínseca com o saneamento básico.

Monteiro e Mendes (2020), destacam que a eficácia no desenvolvimento e na implementação de sistemas de drenagem urbana depende de uma análise abrangente que integre fatores físicos, sociais, legais e técnicos da região. Essa abordagem transcende a simples eficiência de condutos e instalações hidráulicas, considerando o contexto local em sua complexidade. Um dos aspectos centrais nesse processo é o planejamento e a gestão do uso do solo urbano, sendo o plano diretor um instrumento fundamental para a organização e o direcionamento dessas questões. No município de Santa Inês, no estado do Maranhão, a Lei Municipal nº 335/2002 estabelece um Plano Diretor que inclui dispositivos relacionados ao código de obras e condutas, visando regular o uso do solo e outros aspectos urbanos.

O município de Santa Inês, objeto de análise desta pesquisa, enfrenta desafios relacionados à eficiência de seu sistema de drenagem urbana, tal como ocorre em diversas outras localidades do Brasil. A ocorrência de alagamentos, caracterizados pelo acúmulo excessivo de água em áreas urbanas, resulta da inadequação e ineficiência da infraestrutura de drenagem. Nesse cenário, é essencial compreender os fatores que desencadeiam esses eventos para propor intervenções específicas e eficazes. Este estudo busca contribuir como ferramenta estratégica, auxiliando no mapeamento das áreas afetadas e na identificação dos impactos negativos sobre a economia, a saúde e o bem-estar da população local.

A pesquisa tem como objetivo principal analisar e diagnosticar o sistema de drenagem urbana do município de Santa Inês – MA. Seus objetivos específicos incluem: identificar e sistematizar informações sobre as áreas sujeitas a alagamentos na zona urbana do município; relacionar os impactos dos alagamentos na saúde e na economia; revisar a literatura e a legislação municipal, estadual e federal pertinente ao tema; e propor possíveis soluções para o problema identificado.

2. METODOLOGIA

A Figura 1 ilustra o fluxograma que sintetiza as etapas essenciais para a implementação completa da metodologia apresentada neste estudo.

Fluxograma 01 - Fluxograma metodológico.

Fonte: Próprios autores (2024).

No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa enquadra-se como bibliográfica, documental e estudo de caso. Quanto à abordagem adotada, caracteriza-se como um estudo de natureza quantitativa. A seleção do local de estudo para esta pesquisa foi motivada pela recorrência de alagamentos registrados, atribuídos à ineficiência do sistema de drenagem urbana durante eventos de precipitação. Ressalta-se a relevância das áreas impactadas, considerando tanto a frequência quanto a intensidade das ocorrências.

Após a definição do local de estudo, procedeu-se à análise da existência ou inexistência de uma rede de drenagem pluvial na área selecionada. Em cenários em que tal sistema não estivesse presente, os dados coletados poderiam servir de base para o desenvolvimento futuro de um projeto de drenagem. Contudo, o dimensionamento do sistema não constitui um objetivo deste artigo. Dessa forma, optou-se por uma região onde um sistema de drenagem já estivesse implantado. Considerando o sistema de drenagem pluvial do município, torna-se imprescindível a identificação de possíveis falhas estruturais e operacionais no seu funcionamento.

3.1 Área de Estudo

O presente estudo tem como área de análise o município de Santa Inês, localizado no estado do Maranhão, a cerca de 243 km da capital, São Luís. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o município possui uma população de 85.014 habitantes, distribuída em um território de 786,689 km². Santa Inês alcançou autonomia política em 19 de dezembro de 1996, por meio da Lei Estadual nº 2.723, integrando a mesorregião Oeste Maranhense e a microrregião Pindaré. O bioma predominante na região é o amazônico (Correia Filho, 2011).

Figura 01: Mapa de Localização

Fonte: Adaptado do IBGE (2024).

Santa Inês, localizada a 24 metros de altitude, possui um clima tropical úmido ou subúmido (AM), com temperaturas entre 21,9°C e 32,2°C e precipitação anual de 1.200 a 2.000 mm (Correia Filho, 2011). Geologicamente, a cidade está sobre a Formação Itapecuru, composta por arenitos finos e argilas, datada do Cretáceo Inferior. O relevo integra a Baixada Maranhense, com terreno plano a suavemente ondulado e solos predominantemente Podzólico Vermelho-Amarelo, Plintossolo e Gleissolos (FEITOSA, 1986).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi conduzida com enfoque no monitoramento do mais recente período chuvoso, ocorrido entre dezembro de 2023 e abril de 2024. No decorrer desse intervalo, foram identificados oito pontos críticos de alagamento, conforme ilustrado na Figura 02.

Figura 02: Pontos de Alagamentos em Relação ao Município de Santa Inês – MA.

Fonte: Adaptado do Google Earth (2024).

Durante as ocorrências de alagamentos, foram realizadas visitas *in loco* para documentar as áreas afetadas. O registro fotográfico dessas situações foi conduzido no período compreendido entre 20 de fevereiro de 2023 e 9 de abril de 2024, conforme apresentado nas imagens subsequentes.

A Rua do Comércio, principal área comercial de Santa Inês, era originalmente ocupada por uma lagoa na década de 1950 (Figura 11). Com a expansão urbana desordenada, a lagoa foi aterrada, dando lugar a um centro comercial que hoje abriga diversas empresas. Devido à topografia e à impermeabilidade do solo, agravada pela má gestão de resíduos sólidos, a área enfrenta frequentes alagamentos durante chuvas intensas, afetando o comércio e a infraestrutura urbana (LIMA et al., 2023).

Figura 03: Ponto 01 – Rua do Comércio

Fonte: Próprios Autores (2024).

Isso destaca a necessidade de um planejamento urbano eficaz que considere as características naturais para reduzir os impactos das chuvas e aumentar a resiliência da região.

Figura 04: Ponto 02 – Rua da Pedra Branca.

Fonte: Próprios Autores (2024).

O Ponto 02 está localizado na Rua da Pedra Branca, região central de Santa Inês – MA, uma área onde ocorrem transbordamentos de água para as vias públicas. Este cenário é provocado por fatores como o descarte inadequado de resíduos sólidos nas galerias de drenagem, o que bloqueia o fluxo adequado de água, e um sistema de drenagem mal dimensionado, incapaz de suportar a demanda de escoamento da região. Segundo a pesquisa de Lima e Sousa (2023), o descarte inadequado de resíduos sólidos é um dos principais fatores que obstruem o funcionamento eficiente dos sistemas de drenagem urbana, contribuindo para o agravamento dos alagamentos em áreas urbanas.

Mesmo após a realização de limpezas na infraestrutura de drenagem, durante o período desenvolvido nesta pesquisa, constatou-se que chuvas de baixa intensidade ainda resultaram em alagamentos. Isso indica que o dimensionamento atual do sistema de drenagem não atende às necessidades da localidade. Oliveira (2022) ressaltam que o dimensionamento adequado dos sistemas de drenagem deve considerar as características específicas de cada região, incluindo fatores climáticos e a densidade populacional, a fim de garantir a eficácia do escoamento da água pluvial.

Figura 05: Ponto 03 – Rua Osvaldo Cruz

Fonte: Próprios Autores (2024).

A Rua Osvaldo Cruz, localizada no bairro Canaã, apresenta problemas recorrentes de alagamentos, especialmente durante os meses de março e abril. Nesses períodos, foram registradas ocorrências de alagamento nas proximidades da galeria de águas pluviais da região. A causa principal dos alagamentos está diretamente relacionada ao sistema de retorno, que, durante chuvas intensas, não consegue comportar o volume de água. Segundo Oliveira (2022), a eficiência de sistemas de drenagem urbana depende diretamente do dimensionamento adequado das galerias, considerando o volume de precipitação e as características específicas de cada área. No caso da Rua Osvaldo Cruz, o sistema de drenagem não tem sido eficiente o suficiente para prevenir os alagamentos, causando transtornos significativos à população local.

Além disso, a falta de manutenção adequada e a interferência das galerias de drenagem são fatores apontados para a piora da situação, o que agrava os transtornos para a população da região e para os usuários da via. A pesquisa de Lima e Sousa (2023) evidencia que a falta de manutenção periódica nos sistemas de drenagem resulta em obstruções que comprometem a capacidade de escoamento das águas pluviais, o que torna a área mais suscetível a alagamentos durante períodos de chuvas intensas.

Figura 06: Ponto 04 – Rua Dr. Paulo Ramos

Fonte: Próprios Autores (2024).

As Figuras 06 e 07 ilustram os pontos de alagamento nas ruas Dr. Paulo Ramos (local 04) e Henrique Dias (local 05), duas vias paralelas situadas em uma área urbanizada vulnerável a alagamentos. Durante o último período chuvoso, ambas as ruas foram afetadas por alagamentos simultâneos, um fenômeno provocado pela interligação das galerias de escoamento de águas pluviais das duas vias. Esse sistema de drenagem facilita o fluxo de grandes volumes de água de uma rua para a outra, exacerbando o acúmulo de água durante precipitações intensas.

Figura 07: Ponto 05 – Rua Henrique Dias

Fonte: Próprios Autores (2024).

Oliveira (2022) afirmam que a interligação inadequada das galerias de drenagem pode resultar em transbordamentos simultâneos em diferentes vias, agravando o risco de alagamentos em áreas já vulneráveis. Além disso, a infraestrutura de drenagem da região, dependente dessa galeria interconectada, apresenta limitações para lidar com o elevado fluxo de água durante chuvas intensas, o que aumenta a suscetibilidade ao alagamento. Lima e Sousa (2023) destacam que sistemas de drenagem mal dimensionados ou com falhas estruturais podem não ser capazes de suportar grandes volumes de água, resultando em transbordamentos, como observado nas ruas mencionadas.

A Rua da Palmeira, localizada no bairro de mesmo nome, apresenta um histórico recorrente de alagamentos, conforme evidenciado na Figura 07. A principal causa dessa problemática está associada às galerias localizadas nas proximidades da via, frequentemente obstruídas, o que compromete o fluxo adequado no sistema de drenagem pluvial. Apesar das intervenções periódicas destinadas à limpeza e manutenção dessas estruturas, a recorrência do problema demonstra a necessidade de soluções mais eficazes e estruturais.

Figura 07: Ponto 06 – Rua da Palmeira

Fonte: Próprios Autores (2024).

Em períodos de chuva, mesmo quando as galerias ficam desobstruídas, o volume da água aumenta rapidamente, resultando em transbordamentos para a rua em poucos minutos. Esse cenário indica que, apesar dos esforços para minimizar os danos, o sistema de drenagem da região não é suficiente para suportar a quantidade de água acumulada durante as precipitações, o que leva a transtornos significativos. Segundo Oliveira (2022), o aumento do volume de água pluvial, especialmente em áreas urbanas densamente construídas, coloca uma pressão adicional sobre os sistemas de drenagem, frequentemente subdimensionados ou ineficientes para lidar com as chuvas intensas.

Além disso, as falhas recorrentes no sistema de drenagem destacam a necessidade imperativa

de intervenções estruturais mais abrangentes nas infraestruturas de escoamento de águas pluviais. Garrido Neto (2019) enfatizam que, para reduzir os impactos dos alagamentos, é essencial não apenas melhorar a capacidade de drenagem, mas também integrar soluções sustentáveis que considerem a recuperação de áreas permeáveis e a utilização de tecnologias de drenagem natural. O transbordamento dessas águas não apenas compromete a mobilidade urbana, mas também acelera o desgaste das vias públicas e representa um risco significativo à segurança da população, especialmente durante períodos de chuvas intensas, como apontado por Lima e Sousa (2023).

Dessa forma, torna-se essencial a implementação de medidas eficazes, como a ampliação e o aperfeiçoamento das galerias pluviais, com o objetivo de mitigar os impactos dos alagamentos e promover condições urbanas mais seguras e resilientes. A revisão dos planos de drenagem e o investimento em tecnologias avançadas são fundamentais para garantir uma resposta eficiente às demandas crescentes de escoamento urbano, conforme sugerido por Ribeiro (2023).

Figura 08: Ponto 07- Travessa Goiânia

Fonte: Próprios Autores (2024).

A Travessa Goiânia, no bairro Sol Nascente, surgiu de ocupações irregulares em terrenos públicos e privados, resultando em um crescimento urbano desordenado. Ferreira, Silva e Oliveira (2023) apontam que essas ocupações comprometeram a infraestrutura de drenagem, bloqueando canais naturais e reduzindo a eficácia do escoamento das águas pluviais. Como consequência, o bairro enfrenta frequentes alagamentos durante chuvas intensas.

A Travessa Goiânia se tornou uma área crítica em termos de drenagem urbana (Faustino, 2021), com infraestruturas inadequadas para o volume de precipitação, agravando os riscos de transbordamento. Esse cenário destaca a urgência de um planejamento urbano eficiente, melhorias no sistema de drenagem e readequação das galerias pluviais.

Fandin et al. (2019) defendem a necessidade de políticas de regularização fundiária e investimentos em infraestrutura para aumentar a resiliência urbana. Ribeiro (2023) reforça que essas medidas devem ser integradas a políticas públicas que promovam a sustentabilidade e preservação das áreas de drenagem natural.

Figura 09: Ponto 08 – Pedro Ricardo

Fonte: Próprios Autores (2024).

Até 2023, a Rua Pedro Ricardo, na periferia de Santa Inês, não registrava alagamentos, mesmo durante chuvas intensas, garantindo acessibilidade e segurança. No entanto, a implantação de um novo loteamento alterou essa dinâmica, resultando em alagamentos frequentes, especialmente no último período chuvoso. Lima e Sousa (2023) apontam que a impermeabilização do solo, causada por construções e pavimentação, aumentou o escoamento superficial, sobrecarregando o sistema de drenagem.

A construção do loteamento intensificou a impermeabilização e modificou a topografia, afetando o funcionamento do sistema de drenagem. Faustino (2021) afirmam que a falta de planejamento em novas urbanizações impacta negativamente a infraestrutura de drenagem, destacando a necessidade de medidas mitigadoras. Lopes (2017) ressaltam que empreendimentos sem consideração dos impactos ambientais e de infraestrutura podem causar desequilíbrios no escoamento de águas, resultando em alagamentos frequentes.

Esse cenário evidencia a importância de um planejamento urbano criterioso e fiscalização rigorosa. Barreto e Lima (2019) reforçam que a integração entre planejamento urbano e gestão de recursos hídricos é essencial para evitar problemas como os enfrentados na Rua Pedro Ricardo.

O Residencial Pinheiro Park (Figura 10), um loteamento residencial, apresentou graves problemas de drenagem durante o último período chuvoso, resultando em transbordo de águas para as vias de acesso e residências. A principal causa aparente para esse problema está relacionada à

localização do loteamento, construído em uma área com topografia desfavorável. De acordo com Faustino (2021), terrenos com características naturais que dificultam o escoamento das águas pluviais tornam-se mais suscetíveis a alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. A falta de preparo adequado do terreno para suportar o volume de água das precipitações provocou o acúmulo de água nas ruas e residências, resultando em transbordamentos que afetam significativamente a vida dos moradores.

Figura 10: Ponto 09 – Residencial Pinheiro Park

Fonte: Próprios Autores (2024).

Além da topografia, a falta de um sistema de drenagem eficiente e de planejamento adequado agravou os alagamentos. Garrido Neto. (2019) apontam que a infraestrutura de drenagem em muitos loteamentos não suporta o volume de água das chuvas, destacando a necessidade de intervenções como a construção de canais e melhorias nas galerias pluviais. No Residencial Pinheiro Park, a urbanização desconsiderou as características naturais, resultando em impermeabilização do solo e sobrecarga do sistema de drenagem (Barreto e Lima, 2019).

Para mitigar os impactos das chuvas, é crucial implementar soluções de drenagem sustentável, como jardins de chuva e pavimentos permeáveis, conforme sugerido por Lopes (2017). Os episódios recorrentes de transbordo durante o período chuvoso reforçam a urgência de soluções estruturais e sustentáveis para melhorar a drenagem no bairro.

4.1 Causas Apontadas pelo Serviço Público

Diante da situação dos alagamentos ocorridos em Santa Inês - MA, a Prefeitura Municipal foi consultada para esclarecimentos. Em resposta, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Saneamento identificaram três fatores principais que contribuem para esses eventos:

- Disposição inadequada de resíduos sólidos: O descarte incorreto de resíduos próximos a galerias, bocas de lobo e vias públicas, fora dos padrões previstos para a coleta municipal, resulta no acúmulo de materiais que são arrastados para os sistemas de escoamento das águas pluviais.
- Construções em locais inapropriados: Edificações em áreas vulneráveis ou não regularizadas agravam o problema dos alagamentos, ao interferirem nos fluxos naturais de água. O município enfrenta uma questão significativa relacionada à ocupação inadequada do solo. Observa-se a presença de construções residenciais que não respeitam a distância mínima exigida para edificações próximas a corpos d'água, como córregos, o que configura uma violação da Lei Municipal nº 335/2022 - Que estabelece o Plano Diretor do Município de Santa Inês. Além disso, essa situação está em desacordo com a Lei Federal nº 14.285/2021 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), com o objetivo de regulamentar as áreas de preservação permanente no entorno de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas.
- Excesso de chuvas: As intensas precipitações sobrecarregam os sistemas de drenagem, resultando em alagamentos. Esses elementos destacam a necessidade de ações coordenadas para prevenir novos casos e minimizar os impactos das enchentes no município. De acordo com a Agência Nacional de Água – ANA (2024), por meio da estação pluviométrica nº00345006, informa que no último período chuvoso, o município de Santa Inês – MA apresentou uma precipitação máxima no mês de abril de 589,7 mm, todavia, que como aponta a tabela 01, é um valor próximo da série histórica.

Fonte: Adaptado da Agência Nacional de Água (2024).

Conforme observado na Tabela 01, o mês que mais apresentou volume de precipitação, foi o mês de abril, no qual tem-se cerca 589,7 mm. Temos como média anual 1991,6mm, sendo apontado pela série histórica, como ano com maior precipitação ocorrida em 1992 (4173,2 mm), e a menor no ano de 1983 (734,4 mm). Os meses de março e abril apresentam os maiores valores mensais, com 427,5 mm e 376,8 mm respectivamente.

4.2 Medidas Mitigadoras

O crescimento populacional e a urbanização desordenada têm causado sérios problemas nas cidades brasileiras, especialmente alagamentos urbanos. A expansão descontrolada das áreas urbanas e falhas na infraestrutura de drenagem resultam em alagamentos que afetam a qualidade de vida, saúde pública e a economia. Para mitigar esses problemas, é necessário revisar políticas urbanísticas, melhorar a drenagem e adotar soluções sustentáveis.

Um planejamento urbano eficaz é essencial para a prevenção de alagamentos. De acordo com Monteiro e Mendes (2020), a elaboração de planos diretores adequados, como o de Santa Inês (Lei Municipal nº 335/2002), deve ser constantemente revisada para acompanhar o crescimento urbano e reduzir riscos de alagamentos. A melhoria da infraestrutura de drenagem é urgente, com ênfase em sistemas sustentáveis, como pavimentos permeáveis e jardins de chuva, que ajudam no escoamento da água e na preservação ambiental (Monteiro e Mendes, 2020).

Além disso, a revisão contínua da legislação é crucial para garantir a eficiência das políticas urbanas, incentivando o uso sustentável do solo e a construção de sistemas de drenagem adequados. Políticas públicas que promovam tecnologias verdes, como telhados verdes e a preservação de áreas de drenagem natural, devem ser incorporadas à legislação (Monteiro e Mendes, 2020). A participação da comunidade é fundamental, com programas educativos e campanhas que envolvam os cidadãos na construção de soluções sustentáveis. O monitoramento contínuo das medidas implementadas, utilizando tecnologias como geoprocessamento, é essencial para ajustar e aprimorar as estratégias de mitigação, garantindo ações mais eficazes e duradouras

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urbanização acelerada de Santa Inês, sem planejamento adequado, tem intensificado os alagamentos, causando impactos significativos na saúde e na economia local. A falta de gestão eficiente do uso do solo e as deficiências nos sistemas de drenagem contribuem para agravar essa situação, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Monteiro e Mendes (2020) destacam a necessidade de uma abordagem integrada que considere aspectos físicos, sociais e técnicos. O Plano

Diretor, conforme a Lei Municipal nº 335/2002, emerge como uma ferramenta estratégica essencial para organizar o uso do solo e mitigar os alagamentos.

Além da ampliação da infraestrutura de drenagem, soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva e pavimentos permeáveis, são apontadas por Oliveira (2022) como fundamentais para melhorar o escoamento das águas pluviais e promover a sustentabilidade ambiental. Essas práticas devem complementar as ações convencionais, proporcionando um modelo urbano mais sustentável e resiliente.

A educação ambiental e o envolvimento da comunidade são cruciais para mitigar os alagamentos. A conscientização sobre o uso responsável do solo e o manejo adequado de resíduos sólidos pode reduzir significativamente os riscos, contribuindo para um ambiente urbano mais seguro.

O monitoramento contínuo das ações implementadas, com o uso de tecnologias como o geoprocessamento, é essencial para identificar áreas de risco e aplicar medidas preventivas eficazes. Ribeiro (2023) enfatiza que o monitoramento geoespacial é indispensável para a gestão de riscos urbanos e para aumentar a resiliência das cidades diante de desastres naturais.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Agência disponibiliza séries históricas de dados de níveis e vazões de estações em todo o país.** Disponível em: <[https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/agencia-disponibiliza-series-historicas-de-dados-de-niveis-e-vazoes-de-estacoes-em-todo-o-pais#:~:text=Em%20caso%20de%20d%C3%BAvidas%20sobre,\(61\)%202109%2D5242.&text=A%20ANA%20coordena%20as%20atividades,pela%20Lei%20n%C2%BA%209.984%2F2000](https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/agencia-disponibiliza-series-historicas-de-dados-de-niveis-e-vazoes-de-estacoes-em-todo-o-pais#:~:text=Em%20caso%20de%20d%C3%BAvidas%20sobre,(61)%202109%2D5242.&text=A%20ANA%20coordena%20as%20atividades,pela%20Lei%20n%C2%BA%209.984%2F2000)>. Acesso em: 21 jan. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021. **Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), para dispor sobre a proteção da vegetação nativa e a regularização ambiental.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2021-2024/2021/Lei/L14285.htm. Acesso em: 21 jan. 2025.

CORREIA FILHO, Francisco Lages. **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado do Maranhão:** relatório diagnóstico do município de Santa Inês: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Teresina, 2011.

FAUSTINO, Mainara Generoso. **Qualidade das águas urbanas: caracterização do escoamento superficial urbano quanto à ocorrência espacial e sazonal de multitraçadores.** Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-15072021-160209/pt-br.php>>. Acesso em: 21 jan. 2024.

FEITOSA, ANTONIO Cordeiro. **O Maranhão primitivo:** uma tentativa de constituição. São Luís: Ed. Augusta, 1983.

FERREIRA, João; SILVA, Maria; OLIVEIRA, Carlos. **Regularização fundiária urbana em áreas de interesse social:** legislação e aplicação dos instrumentos ambientais. *Revista de Ciências Florestais*, v. 33, n. 2, p. 215-227, 2023. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/cflo/a/5fgDmC7YmVSGRGVz89sKsbs/?lang=pt>>. Acesso em: 21 jan. 2024.

GARRIDO NETO, Pedro de Souza, *et al.*. **Sistemas de drenagem urbana sustentáveis no mundo e no Brasil/ Sustainable urban drainage systems in the world and Brazil.** *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 5, n. 10, p. 18743–18759, 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n10-119. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/3730>>. Acesso em: 21 jan. 2024.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico 2022.** Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 10 jan. 2024.

LIMA, A. de S.; SOUSA, J. F. **DEFICIÊNCIA DA DRENAGEM PLUVIAL URBANA NOS BAIROS SANTO ANTÔNIO E SANTA LÚCIA DA CIDADE DE CODÓ-MA.** *Caderno Prudentino de Geografia*, [S. l.], v. 2, n. 45, p. 20–37, 2023. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/9316>>. Acesso em: 21 jan. 2025.

LIMA, Elton da Silva, *et al.* **"Alagamentos na cidade de Santa Inês - MA e a fiscalização do poder público"**. Editora Atena, 2023. Disponível em: <<https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/alagamentos-na-cidade-de-santa-ines-ma-e-a-fiscalizacao-do-poder-publico>>. Acesso em: 20 maio 2024.

LOPES, Moana Duarte. **Avaliação do efeito de diferentes alternativas de drenagem sustentável no controle do escoamento superficial.** Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25064>>. Acesso em: 15 mai. 2024.

MONTEIRO, Pablo Rhuan Ataide; MENDES, Thiago Augusto. Evaluation and diagnosis of consolidated urban drainage system . **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 8, p. e961986516, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.6516. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/6516>>. Acesso em: 21 jan. 2024.

MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. **Lei Municipal nº 335, de 5 de junho de 2002.** Estabelece o Plano Diretor do Município de Santa Inês e dá outras providências. Santa Inês, MA: Prefeitura Municipal, 2002.

OLIVEIRA, Milena de. **SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA NOS PROJETOS DE DRENAGEM URBANA DE SÃO PAULO.** XXIV ENGEMA – ANAIS, ISSN: 2359-1048, 2022. Disponível em: https://engemausp.submissao.com.br/24/anais/resumo.php?cod_trabalho=36>. Acesso em: 20 dez. 2023.

RIBEIRO, Thairone Vinicius Alves. **Inovações tecnológicas para a gestão de redes de drenagem urbana:** prevenção de enchentes e impactos ambientais. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.famig.edu.br/index.php/producaoacademicabac/catalog/book/830>>. Acesso em 25 abr. 2024.